

SUIDSIDAL AXOLOQ PSIXOLOGIYASI VA SUITSIDAL XULQ-ATVOR SHAKLLANISHNING IJTIMOY- PSIXOLOGIK JIHLTLARI

To'xtaxon Suleymanova

Andijon Davlat Universiteti Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti
Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Jaxbaraliyev Afzaldin

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10811832>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'z joniga qasd qilish insoniyat jamiyatining ilk davridan to hozirgacha davom etib kelayotgan voqealardir. Bunda faqat shaxsning hayotdan ko'ngilli ravishda ketishi holatiga nisbatan munosabatlarning o'zgarishini ko'z atash mumkin. O'z joniga qasd qilish holatlariga nisbatan jamiyat taraqqiyotining turli davrlarida va turli madaniyatlarda munosabat o'ziga xos bo'lganligi kuzatiladi.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy mexanizm, shaxs, psixologiya, davlat organi.

Kirish

XX asr o'zining barcha sarosimaligiga qaramasdan, insonlarni yuz yil oldin tasavvur qilish ham qiyin bo'lgan qulayliklar bilan o'rab oldi. Bunga moddiy turmush darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarning aynan suitsidal soni bo'yicha yetakchilik qilayotganligi sabab bo'lgan. Shunga ko'ra, suitsidal xulqning bir nechta omillari tafovutlanadi.

Suitsidal axloqni tushuntiruvchi asosiy kontseptsiyalarni shartli ravishda uch guruhga ajratish mumkin: sotsiologik psixopatologik va ijtimoiy-psixologik. Sotsiologik yondoshuv doirasida suitsidal axloq va ijtimoiy sharoitlar o'rtasidagi aloqa deklaratsiyalanadi. Bunga o'xshash qarashlar asosida E.Dyurkgeymning "anomiya" jamiyatning qadriyatli me'yoriy tizimidagi buzilish haqidagi ta'lim yotadi. Dyurkgeym ta'kidlaydiki, jamiyatda o'z-o'zini o'ldirish miqdori dunyo (qadriyatlar axloqiy me'yorlar) ni individual ko'rishni belgilovchi ijtimoiy hayotning alohida faktlari kabi "jamoaviy tasavvurlar" aniqlaydi. Masalan, jamoaviy aloqa, jamiyatning jipslashganligi bu ma'noda o'z-o'zini o'ldirishni to'xtatadi. qachonki jamiyatning jipsligi zaiflashsa, shaxs ijtimoiy qayotdan chekinadi va umumiy farovonlikka o'zining shaxsiy maqsadlarini qo'yishga intiladi, bu esa hayotdan ketish qaroriga sabab bo'lishi mumkin.

O'z-o'zini o'ldirishga, qisman siyosiy vaziyat, shu jumladan, urushlar ham ta'sir ko'rsatadi. 1866 yili Avstriya va Italiya ortasida urush kechganida har ikki davlatda o'z-o'zini o'ldirish miqdori 14 foizga pasaygan. Xuddi shun tendentsiya Ikkinchi Jaxon urushida ham kuzatilgan. Aksincha, tinch vaqtda armiya o'z-o'zini o'ldirish uchun farovon ijtimoiy muhit hisoblanadi, ehtimol, o'z manfaatidan kechish va javobgarsiz atmosferasi kuchidadir. Barcha Yevropa davlatlari uchun o'z-o'zini o'ldirishga moyillik harbiylarda shu yoshdagi fuqarolarga qaraganda ahamiyatli tarzda jadaldir.

Ma'lumki, iqtisodiy krizislar o'z-o'zini o'ldirishga moyillikni kuchaytirish imkoniyatiga ega. Davlatlarning iqtisodiy holati va o'z-o'zini o'ldirish foizi o'rtasidagi nisbat umumiy qonun hisoblanadi. Masalan, bankrot bo'lish sonining to'satdan ko'tarilishi, odatda, o'z-o'zini o'ldirish sonining o'sishiga olib keladi. Zamonaviy tadqiqotchilar o'z-o'zini o'ldirish ijtimoiy ko'rinish kabi jamiyatning diniy ongini rivojlanishida muhim omil sifatida ajratadilar. E'tiqod, ayniqsa, islom, suitsidal axloq ehtimolini ahamiyatli tarzda pasaytiradi. Diniy etikada o'z-o'zini o'ldirish og'ir gunoh sifatida baholanadi, shuning uchun e'tiqodli odamning suitsidal axloqiga ma'naviy

ta'qiq qoyadi. Xristian davlatlarida bugungi kunda oz-ozini o'ldirishga jamoatchilikning liberallashtirilgan munosabati kuzatilmoqda. Yanada ko'proq evtanaziya imkoniyati - shifokor yordamida qayotdan ixtiyoriy ketish jiddiy muhokama qilinmoqda. 2002 yili Gollandiyada (insoniyat tarixida birinchi bor) evtanaziyani boshqaruvchi qonun qabul qilingan.

Suitsidal xulqning bir nechta omillari tafovutlanadi:

1. **Axloqiy omil.** XX asrga kelib xulq-atvorning axloqiy motivatsiyasini o'zgartirish tendentsiyasi yuzaga keladi. Oldinlari uning asosida muhokama qilinmaydigan holatlar ya'ni, mantiq, hissiyot, aql-idrokka emas - e'tiqodga murojaat etish yotadi. Agar cherkov o'z joniga qasd qilishni man etsa - bu muhokama etilmaydi. Hozirga kelib XVIII va XIX asrlardagi hodisalar ta'sirida shakllangan e'tiqod inqirozi yuz berishi aniq. Bu ma'naviy halokat emas, balki rivojlanishning tabiiy bosqichidir.

2. **Psixologik omil.** N.A. Berdyaev yozganidek: «O'z joniga qasd qilish psixologik hodisadir va uni tushunish uchun o'z hayotini tugatishga qaror qilgan insonning ruhiy holatini tushunish lozim. O'z joniga qasd qilish hayotning maxsus, o'ziga xos daqiqasida, qora to'lqinlar ko'ngilni qamrab olgan, umid uchqunlari so'nggan paytida sodir etiladi. O'z joniga qasd qilish psixologiyasi eng avvalo, chorasizlik psixologiyasidir». Ommaviy madaniyat apparati orqali jamiyat doimiy ravishda qandaydir hayotiy muvaffaqiyat standartlarini qabul qildirishga o'rinadi va unga mos kelmaslik fojia sifatida idrok etiladi[2].

3. **Ijtimoiy omil.** Texnik inqilob va urbanizatsiya oqibatida o'tgan asrning patriarxal dunyosi vayron bo'ldi. Inson o'zini o'rab turgan hayotiy kenglik ustidan bevosita nazoratni yo'qotib, shaxs va jamiyat o'zaro munosabatlari ko'lami ham buzildi. Har qanday ijtimoiy larza, ijtimoiy mavqening ommaviy o'zgarishi o'z joniga qasd qilishlarning ko'payishiga olib keldi.

Suitsidalar tipologiyasi: Suitsidlar uchta asosiy guruhga bo'linadi: qaqiqiy, namoyishkorona va yashirin. **Haqiqiy suitsid** yetarli darajada kutilmagan korinsa-da, to'satdan bo'lmaydi, olish istagiga yo'naltiriladi. Bunday suitsidga ruqiy ezilgan kayfiyat, ruqiy azoblanish qolati yoki shunchaki qayotdan kyetish qaqidagi fikr yo'ldoshlik qiladi. Shu bilan birga atrofdagilar bunday qolatni syezmasliklari mumkin. qaqiqiy suitsidning boshqa xususiyati qayot mazmuni yuzasidan muloqaza va kyechinmalar hisoblanadi.

Namoyishkorona suitsid o'lish istagi bilan bog'liq emas, oz muammolariga e'tiborni qaratish, yordamga chorlash, dialog olib borish usuli hisoblanadi. Bu o'zicha shantaj urinishi ham bolishi mumkin. Ushbu qolda o'lim bilan tugash mash'um tasodif oqibati hisoblanadi.

Yashirin suitsid (byevosita o'z-o'zini o'ldirish) - uning byelgilariga qat'iy javob byermaydigan, biroq osha yonalish va natijaga ega bo'lmagan suitsidal axloqning turi. Bu lyetal natijaning yuqori eqtimolligi bilan birga boruvchi harakat. Bu axloq yuqori darajada xatarga, qayotdan kyetishdan ko'ra o'lim bilan o'ynashishga yo'naltirilgan. Bunday odamlar "shaxsiy xog'ishi bo'yicha" qayotdan ochiq kyetishni emas, suitsidal shartlangan axloqni tanlaydilar. Bu avtomobilda xatarli safar, sportning ekstryemal turi yoki xavfli biznes bilan shuquullanish, qizqin nuqtalarga ixtiyoriy sayoqat, kuchli giyohlarni istye'mol qilish, o'z-o'zini ajratib qo'yish. Shu bilan bog'liq qolda tanatolog E. Shnyeydman shaxsning ikki tavsifini farqlaydi: suitsidallik va lyetallik. Suitsidallik o'z-o'zini o'ldirishning individual xavfi dyemakdir. Lyetallik odamning ozi umuman, uning oz dyestruktivligi uchun xavf darajasi bilan bog'liq. Suitsidal axloq turlarini tasniflashdagi farq korib chiqilayotgan ryeallikning turli-tuman shakllarini aks ettiradi. A. G. Ambruychyuv ajratadi: o'z-o'zini o'ldirish - qaqiqiy suitsidlar, o'z-o'zini o'ldirishga urinish esa tugallanmagan suitsiddir. Brukbyenk suitsid qaqida maqsadli o'z-o'zini o'ldirish kabi,

parasuitsid qaqida esa o'lim oqibatisiz maqsadli oz- o'ziga zarar yetkazishday gapiradi. A. Ye.Lichko fikriga ko'ra, o'smirlardagi suitsidal axloq namoyishkorona, affyektiv va qaqiqiy bo'ladi. Ye. Shir quyidagicha farqlaydi: qasddan qilingan suitsidal axloq, yengib bo'lmas, ambivalentli, impulsiv va namoyishkorona.

Xulosa shunday qilib, o'zini o'ldirish - barcha tadqiqotchilar tomonidan shaxsning nizolarni kechirish yoyosharoitidagi ijtimoiy psixologik dezadaptatsiyasi oqibati sifatida qaraladi. Bunda suitsident o'zida shaxsning favqulotda vaziyatlardagi xulq - atvorining variantlaridan birini namoyon etadi, shu bilan birga vaziyatning suiqaqsdga mosligi bilan emas, balki subyektning o'ziga xosliklari, uning hayotiy tajribasi, intellekti, ichki shaxsiy aloqalarning mustahkamligi bilan aniqlanadi. Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, o'z joniga qasd qilish holatlari va jamiyat o'zaro munosabatlari ko'lami ham buzildi. Har qanday ijtimoiy larza, ijtimoiy mavqening ommaviy o'zgarishi o'z joniga qasd qilishlarning ko'payishiga olib keldi. Shundan kelib chiqib xulosa qilish mumkinki, o'z joniga qasd qilish holatlari.

References:

1. Umarov.B. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2019, 171-172b.
2. U.Qodirov. Yoshlarni destruktiv ta'sirlardan himoyalashning psixologik jihatlari. Toshkent, "Fan va texnologiyalar", 2013, 246b.
3. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологовЮ психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М.: «Когито - Центр», 2001. -569b.
4. Suitsidologiya: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов Ю психологов, психотерапевтов и в художественных текстах. – М.: «Когито - Центр», 2001. -569b.
5. Sidushin.B.A. Ритуальные самоубийства в различных этносах. –СПб, 2003, 243b.